

РОЛЬ АССИМЕТРИЧНОГО ДИМЕТИЛАРГИНИНА В ОЦЕНКЕ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК НА РАННИХ СТАДИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Даминов Б.Т.
Бахтиярова У.А.

**Ташкентский государственный медицинский университет
Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр нефрологии и трансплантации почек**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18465429>

Аннотация. Диагностика ЭД представляет собой актуальную проблему современного здравоохранения. К настоящему времени разработано и стандартизировано много способов инструментальной оценки функциональной активности эндотелия. Являясь структурным аналогом L-аргинина, АДМА ингибирует активность всех изоформ NOS, вызывая нарушение механизмов образования оксида азота в эндотелии, что обуславливает его использование в качестве одного из перспективных биохимических маркеров ЭД.

В связи с этим **цель исследования** состояла в изучении роли ассиметричного диметиларгинина в определении риска прогрессирования ХБП на ранних стадиях заболевания.

Материалы и методы: В исследование включили 86 больных (49 мужчин, 37 женщин) с ХБП I-IIIА стадии в возрасте от 19 до 55 лет. Все пациенты, в зависимости от исходных значений концентрации АДМА в сыворотке крови были подразделены на две группы исследования: 1 группа 34 пациентов с ХБП I-IIIА стадии с низкими значениями АДМА (<100 нг/мл) и 2 группа пациентов с ХБП I-IIIА стадии с высокими значениями АДМА (>100 нг/мл) составила 52 пациентов с ХБП.

Альбуминурию (АУ) оценивали количественным методом в суточной моче (иммунотурбидиметрия). Скорость клубочковой фильтрации рассчитывали по формуле СКД EPI, ХБП диагностировали по общепринятым критериям KDOQI (2002, в модификации 2010). Определение уровня ассиметричного диметиларгинина (АДМА) в крови проводилось методом конкурентного иммуноферментного анализа (Competitive ELISA) с использованием коммерческого набора Elabscience ADMA ELISA Kit.

Результаты исследования: Результаты исследования значений концентрации АДМА между группами показало достоверные различия ($p < 0,001$). Гипертриглицеридемия сопряжена с ростом концентрации и снижением клиренса липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) и аккумуляцией липопротеинов промежуточной плотности (ЛППП). Результатами нашего исследования параметров липидного профиля, также было выявлено значительная разница в параметрах липидного профиля. В частности, были установлены достоверные различия параметров общего холестерина на 16,2%, ТГ на 12,4% ($p < 0,01$). Значения липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) было повышено на 11,4% ($p < 0,01$), а уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) снижен на 12,5% ($p < 0,01$). Вышеуказанные изменения липидного профиля пациентов с ХБП I-IIIА стадии были причиной смещения коэффициента атерогенности (КА) на 11,2% ($p < 0,01$) во 2 группе больных с высокими значениями АДМА. Наряду с изменением количества и перераспределением липидов уремия

оказывает влияние и на содержание аполипопротеинов: характерно снижение плазменных концентраций Аполипопротеин А (apoA-1) и повышение Аполипопротеин В, а также изменение соотношения АпоВ/АпоА1 ($p < 0,01$).

Выводы: В прогрессировании ранних стадий ХБП преобладает роль АДМА в развитии и прогрессировании эндотелиальной функции. При этом ведущим механизмом становится участие атеросклеротического ремоделирования сосудов. Несмотря на отсутствие непосредственной взаимосвязи ХБП и уровня АДМА у обследованных больных, выявлено статистически значимое повышение концентрации АДМА при ССЗ, что позволило предполагать участие этого фактора в патогенезе ранних стадий ХБП. Результаты настоящего исследования свидетельствуют о том, что у больных с поражением почек и сосудистой стенки формируется во взаимосвязи друг с другом. Это подтверждается результатами ряда клинических и популяционных исследований.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. KDIGO Clinical Practice Guideline for Lipid Management in Chronic Kidney Disease. *Kidney International Supplements*. – 2013. – Vol. 3(3). – P. 259–305.
2. Stenvinkel P., Carrero J.J., Axelsson J., Lindholm B., Heimbürger O., Massy Z. Emerging biomarkers for evaluating cardiovascular risk in the chronic kidney disease patient: how do new pieces fit into the uremic puzzle? *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*. – 2008. – Vol. 3(2). – P. 505–521.
3. Vaziri N.D. Dyslipidemia of chronic renal failure: the nature, mechanisms, and potential consequences. *American Journal of Physiology – Renal Physiology*. – 2006. – Vol. 290. – P. F262–F272.